

СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ТИРЕОТОКСИКОЗ

А.С.Ильясов

Доктор биологических наук;

Б.С.Умаркулов

Г.А.Умаркулова

Бухарский медицинский институт,

Эндокринолог Республиканского центра эндокринологии

Джизакского филиала

Семейная поликлиника г.Джизака

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8210378>

Аннотация. Фибрилляция предсердий является одной из самых актуальных проблем современной медицины. Сочетание фибрилляции предсердий с субклиническим тиреотоксикозом не является редкостью. До сих пор остается неясной взаимосвязь тиреоидного статуса с фибрилляцией предсердий. В связи с этим нами было проведено комплексное исследование взаимосвязи тиреоидного статуса с электрокардиографическими и электрофизиологическими показателями сердца при субклиническом тиреотоксикозе, бессимптомной и симптомной фибрилляции предсердий, а также при сочетании бессимптомной и симптомной фибрилляции предсердий с субклиническим тиреотоксикозом.

Ключевые слова: субклинический тиреотоксикоз, фибрилляция предсердий, тиреоидный статус.

Несмотря на то, что клинические проявления тиреотоксикоза известны давно, природа субклинического тиреотоксикоза до настоящего времени остается во многом не раскрыта. Только после внедрения в клиническую практику иммунометрических методов исследования тиреоидных гормонов стала развиваться научная концепция о субклиническом тиреотоксикозе [1–3]. В связи с этим нами было проведено комплексное исследование взаимосвязи тиреоидного статуса с электрокардиографическими (ЭКГ) и электрофизиологическими (ЭФ) показателями сердца при субклиническом тиреотоксикозе, бессимптомной и симптомной ФП, а также при сочетании бессимптомной и симптомной ФП с субклиническим тиреотоксикозом [

Симптомы: чувство внутренней дрожи, тревожность, нервозность, учащённое сердцебиение, нарастающая потливость, небольшая спонтанная потеря веса, болезненность в области щитовидной железы, повышение температуры..

Следующая картинка: в анализах сниженный тиреотропный гормон(ТТГ) ниже 0.4 мМЕ/мл (ниже нижней границы по лаборатории!) с нормальным уровнем тироксина(Т4)свободного и/или нормальным уровнем трийодтиронина(Т3)свободного и является понятием субклинического тиреотоксикоза.

У большинства специалистов принято определение субклинического тиреотоксикоза (СТир) - "Это феномен, при котором определяется сниженный уровень ТТГ при нормальных уровнях свободного Т3 и Т4"(по V.Fadeyev.2017).

Определение уровня ТТГ является самым частым гормональным исследованием в мире! Его сниженный или подавленный уровень требует интерпретации достаточно часто.Если с истинным синдромом тиреотоксикоза всё понятно, то со стёртой его

формой – «субклиническим тиреотоксикозом» ещё придётся поломать голову эндокринологу. Субклинический тиреотоксикоз (официальная аббревиатура СТир) может иметь или не иметь заметные симптомы. Но на то этот симптом и «субклинический», и главными вопросами тут будут являться: опасно ли это? И надо ли это состояние лечить? Для выяснения первого вопроса - надо выяснить причину появления СТир.

Причинами могут быть: многоузловой токсический зоб, одноузловой зоб с преобразованием в токсическую аденому (при размерах узла более 2,5 см), Хашитоксикоз при АИТ, дебют ДТЗ (диффузно-токсического зоба) в стёртом варианте, СТир как симптом опухоли, локализацией вне щитовидной железы (например, опухоли лёгких), передозировка L-тироксина, действие других лекарств (например после рентгеноконтрастного исследования с применением большой дозы йода), синдром эутиреоидной патологии и др.

Естественно, причину устанавливает врач, вы можете только помочь ему – подробно рассказывая об изменении самочувствия в течение ближайших 3-6 месяцев.

Интересный факт: бывает - физиологическое снижение ТТГ от 0,1 - 0,39, характерно для первого триместра беременности, а вот при зачатии двойни, уровень ТТГ может опускаться до 0,005 мМЕ/мл – и это не является патологией. Поэтому, перед началом диагностики и лечения молодым женщинам, а иногда и женщинам после 45 лет, нужно определить с помощью теста или анализа крови на ХГЧ – не беременны ли вы?

Для уточнения диагноза сдаётся развёрнутый анализ крови на тиреоидные гормоны: ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, антитела к ТПО, антитела к ТГ, антитела к рецептору ТТГ. Доктор решает – делать ли скинтиграфию щитовидной железы или кривую захвата йода, режес МРТ органов шеи.

Степени тяжести СТир. Их бывает всего две

1 степени – с уровнем ТТГ от 0,1-0,39 мМЕ/мл

2 степени – с уровнем ТТГ ниже 0,1 мМЕ/мл.

Кроме того субклинический тиреотоксикоз может быть стойким (перманентным) или переходящим (транзиторным) - от этого также будет зависеть терапия.

References:

1. Higher maternal TSH levels in pregnancy are associated with increased risk for miscarriage, fetal or neonatal death / N. Benhadi, W. Wiersinga, J. Reitsma, T. Vrijkotte, G. Bonsel // Eur J Endocrinol. – 2009. – Vol. 160. – P. 985–991. Вестник Пензенского государственного университета № 2 (14), 2016 66
2. Subclinical hyperthyroidism and pregnancy outcomes / B. M. Casey, J. S. Dashe, C. E. Wells, D. D. McIntire, K. J. Leveno, F. G. Cunningham // Obstet Gynecol. – 2006. – Vol. 107. – P. 337–341.
3. Prevalence of subclinical hypothyroidism in two population based-cohort: Ansong and KLoSHA cohort in Korea / H. Choi, Y. Park, H. Kim, S. Choi, S. Lim, D. Park [et al.] // J Korean Thyroid Assoc. – 2010. – № 3. – P. 32–40.
4. Состояние проводящей системы сердца у больных с изолированной фибрилляцией предсердий по данным чреспищеводного электрофизиологического исследования / Ф. К. Рахматулло, О. В. Захарова, А. Ф. Рахматулло, С. А. Пчелинцева, А.

- Ф. Рахматуллова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2011. – № 1 (17). – С. 106–113.
5. Аксельрод, А. С. Нагрузочные ЭКГ-тесты: 10 шагов к практике / А. С. Аксельрод, П. Ш. Чомахидзе, А. Л. Сыркин. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. – 200 с.
6. Cooper, D. Subclinical thyroid disease / D. Cooper, B. Biondi // Lancet. – 2012. – Vol. 379. – P. 1142–1154.
7. Рекомендации Всероссийского научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции по проведению клинических электрофизиологических исследований, катетерной абляции и имплантации антиаритмических устройств / Бокерия Л. А. [и др.]. – М. : Золотой Абрикос, 2005. – 238

INNOVATIVE
ACADEMY